

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

SHAKIROV Avazjon Raxim o'g'li

Ta'limni rivojlantirish respublika

ilmiy-metodik markazi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186626>

MATNNI O'QIB TUSHUNISHDA YUZAGA KELADIGAN QIYINCHILIKLAR VA BU BORADA OLIB BORILAYOTGAN TADQIQOTLARNING BUGUNGI HOLATI. PIRLS TADQIQOTI MISOLIDA

ANNOTATSIYA

Maqola o'qituvchilarga o'qib tushunish bo'yicha tadqiqotlarning hozirgi holati haqida qisqacha ma'lumot berishga qaratilgan.

O'qib tushunish savodxonligi nafaqat matnni o'qiy olish, balki uning mazmunini to'g'ri anglash, asosiy g'oyalarni ajratish va tahlil qilish kabi ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. Yozma matnni tushunish, o'quvchidan matnda qo'llanilgan so'zlarni aniqlashni, bitta so'z ma'nolarini jummalarga birlashtirishni va keyinchalik matnning izchil hamda adekvat modelini yaratishni talab qiladi. Tegishli ma'lumot bilan birga, sayoz matn bazasini, matnda tasvirlangan vaziyatni ko'rsatib beradigan yanada chuqurroq vaziyat modeliga olib borish mumkin. O'quvchi matnni qanchalik yaxshi tushunishiga ta'sir ko'rsatadigan bir qator omillarga, so'zni aniqlash qobiliyati, tilni tushunish qobiliyatlari, o'qib tushunish strategiyalaridan foydalanish hamda o'qish motivatsiyasi muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada PIRLS tadqiqoti qamrov doirasi (Framework)da tavsiflangan o'qishning turli maqsadlari va tushunish jarayonlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar O'qib tushunish, matn modeli, o'qish omillari, o'qish maqsadlari, tushunish jarayonlari, 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasini baholash xalqaro tadqiqoti (PIRLS).

ТРУДНОСТИ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ. В СЛУЧАЕ ИССЛЕДОВАНИЯ PIRLS

АННОТАЦИЯ

Целью статьи является предоставление преподавателям краткого обзора современного состояния исследований в области понимания прочитанного.

Грамотность чтения включает в себя не только умение читать текст, но и умение правильно понимать его содержание, выделять и анализировать основные идеи. Понимание письменного текста требует от читателя идентифицировать слова, использованные в тексте, объединить значения отдельных слов в предложения, а затем создать связную и адекватную модель текста. Имея соответствующую информацию, неглубокую текстовую базу можно превратить в более глубокую ситуационную модель, которая представляет ситуацию, описанную в тексте. Навыки распознавания слов, навыки понимания языка, использование стратегий понимания прочитанного и мотивация чтения - все это играет важную роль в том, насколько хорошо читатель понимает текст. В статье также рассматриваются различные цели обучения и процессы понимания, описанные в рамках исследования PIRLS.

Ключевые слова: понимание прочитанного, модель текста, факторы чтения, цели чтения, процессы понимания, международное исследование понимания, прочитанного среди учащихся 4-х классов (PIRLS).

DIFFICULTIES IN READING AND UNDERSTANDING THE TEXT AND THE CURRENT STATE OF RESEARCH IN THIS REGARD. IN THE CASE OF THE PIRLS STUDY

ANNOTATION

The article aims to provide educators with a brief overview of the current state of research on reading comprehension.

Reading comprehension literacy includes not only the ability to read a text, but also the ability to correctly understand its content, distinguish and analyze main ideas. Comprehension of written text requires the reader to identify the words used in the text, combine the meanings of single words into sentences, and then create a coherent and adequate model of the text. With relevant information, a shallow text base can be taken to a deeper situation model that represents the situation described in the text. Word recognition skills, language comprehension skills, use of reading comprehension strategies, and reading motivation all play an important role in how well a reader understands a text. The article also examines the various learning goals and comprehension processes described in the PIRLS Research Framework.

Keywords. Reading Comprehension, Text Model, Reading Factors, Reading Goals, Comprehension Processes, The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).

Kirish

O‘qib tushunish zamonaviy jamiyatda hal qiluvchi ko‘nikmadir. Bunda matni o‘qish qobiliyatini emas, balki uning mazmunini to‘g‘ri tushunish va tahlil qilish ko‘nikmasini ham o‘z ichiga oladi. Global miqyosda axborot hajmi tez sur‘atlarda oshib borayotgan bir vaqtda, o‘qib tushunish savodxonligi nafaqat o‘quvchilarning ta‘limdagi muvaffaqiyati uchun, balki kelajakdagi shaxsiy va kasbiy hayotda ham katta ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Tushunish ko‘nikmalariga ega bo‘lmagan o‘quvchilar kundalik hayotda dori-darmonlar bo‘yicha ko‘rsatmalarni tushunishdan tortib, onlayn ma‘lumotni izlash va yangi bilimlarni olishgacha bo‘lgan qiyinchiliklarga duch keladilar. Ammo matni tushunish nimani anglatadi? Kitob o‘qiyotganda berilgan ma‘lumotni tushunish uchun nima qilish kerak? Ushbu maqola o‘qituvchilarga o‘qib tushunish tadqiqotidagi hozirgi holat haqida qisqacha ma‘lumot berishga qaratilgan.

Matni o‘qib tushunishning so‘nggi modellari hamda matni o‘qib darajasini baholash xalqaro tadqiqoti (PIRLS)ning qamrov doirasiga muvofiq o‘qish savodxonligiga quyidagicha ta‘rif berish mumkin:

O‘qish savodxonligi bu - jamiyat tomonidan talab qilinadigan va/yoki shaxs tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllaridan foydalanish hamda tushunish qobiliyatidir. O‘quvchilar yozma matnlardan turli shakllarda ma‘no qurishlari mumkin. Ular o‘rganish uchun, maktabdagi o‘qish jamoalarida va kundalik hayotda faol ishtirok etish uchun, shuningdek, zavqlanish uchun o‘qiydilar. (Mullis & Martin, 2019, 6-bet).

O‘qib tushunishni ushbu ta‘rifi, o‘qishni tushunish konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko‘riladigan turli nazariyalarni aks ettiradi. Bu o‘quvchi va matn darajasidagi omillar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirning mahsulidir (Kinch, 1998; Perfetti & Stafura, 2014; Van den Broek va boshq., 1999). Shuning uchun o‘qib tushunish o‘quvchidan keng ko‘nikmalar va ma‘lum darajadagi dastlabki bilimlarni talab qiladi. Bundan tashqari, ushbu ta‘rif o‘qishning uchta asosiy maqsadini, ya‘ni zavq olish va shaxsiy qiziqish uchun o‘qish, o‘rganish va jamiyatda ishtirok etishni aks ettiradi. Yosh o‘quvchilarning o‘qishi asosan birinchi ikkita o‘qish maqsadiga qaratilgan.

Shunday qilib, PIRLS baholash qamrov doirasi ikki jihatga urg'u beradi, bular, badiiy tajribani baholash uchun hikoya matnlaridan foydalanish (zavq olish va shaxsiy qiziqishni) va ma'lumotni o'zlashtirish hamda ulardan foydalanishni baholash uchun axborot matnlarini qo'llash (o'rganish).

O'qish maqsadi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tushunish ideal tarzda matnning adekvat va reprezentativ modeliga olib keladi. O'qib tushunishning qurish-integratsiya modeliga ko'ra, matnlar uch darajada ifodalanadi:

1. Sirt tuzilishi (the surface structure)
2. Matn bazasi (textbase)
3. Vaziyat modeli (the situation model) (Kintsch, 1998).

Sirt tuzilishi matndagi so'zlar va bu so'zlarni ifodalovchi g'oyalardan iborat. G'oyalar takliflar deb ataladi va matnda aniq aytilgan narsalarni (ya'ni, faktlar, hodisalar, his-tuyg'ular va h.k.) aks ettiradi.

Matn bazasi alohida jummalarni bog'lash orqali yaratiladi va "matnning ma'nosini aslida matnda ifodalanganidek ifodalaydi". (Kinch va Rouson, 2005, 211-bet). Matn bazasi o'quv jarayonida matnda ko'rsatilgan ma'lumotlarni taqdim etsa ham, tushunish sayoz bo'ladi, chunki o'qiyotgan odam matnda faqat aniq ko'rsatilgan hodisani tushunadi.

Chuqurroq tushunish uchun o'quvchi *vaziyatning modelini* yaratishi kerak. Vaziyat modelini yaratish jarayoni - matnda aniq ko'rsatilgan ma'lumotni (ya'ni, matn bazasi) va tegishli avvalgi bilimlarini birlashtirishni talab qiladi.

1.1-jadval matn maydoni: Matn bazasi va vaziyat modeli o'rtasidagi farq

<p>Yuza tuzilish: Lotta velosipedda haydab ketayotganida, qora bulutlar qalinlashdi. U uyga qaytgach, avval quruq kiyimini almashtirishi kerak edi.</p>	
<p>Matn bazasi: Qorong'i bulutlar fonida velosipedda ketayotgan Lottaning surati.</p>	<p>Vaziyat modeli: Qorong'i bulutlar va yomg'ir fonida velosipedda ketayotgan Lottaning surati.</p>
<p>Lotta uyga qaytganida quruq kiyimlar kiyishi kerakligini ko'rsatadigan ikkinchi jumlaning tushunish uchun, o'quvchi yomg'ir tufayli kiyimlari ho'l bo'ldi degan xulosaga kelishi kerak. Shunday xulosa faqat asosiy bilimlar yordamida amalga oshirilishi mumkin va matnning yuzaki tushunishdan ko'ra vaziyatni haqiqiy holatini tushunishini hosil qilish uchun zarurdir.</p>	

Matnning tushunish uchun kerak bo'ladigan ko'nikmalar. Tahlil

Yozma matnning tushunish murakkab jarayon bo'lgani uchun, o'quvchilar matndan ma'noni qanday chiqarib olishlarini bilishlari muhim. **O'qishning oddiy ko'rinishi** (keyingi o'rinlarda - **O'OK** (Simple View of Reading, SVR)) modeliga ko'ra (Gof va Tanmer, 1986), o'qishni tushunish ikkita asosiy ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

1. Harflarni tovushga aylantirish va ularni soʻzlarga birlashtirish orqali, matndagi soʻzlarni aniqlash qobiliyati (yaʼni dekodlash);

2. Ogʻzaki taqdim etilgan maʼlumotlarni tushunish qobiliyati (yaʼni, tilni tushunish).

OʻOK modeliga koʻra, tushunish shunchaki dekodlash va tilni tushunish koʻnikmalarining yigʻindisi emas, balki uning mahsuli sifatida qabul qilish mumkin, shunday qilib: oʻqib tushunish = dekodlash x tilni tushunish, va bu yerda dekodlash va tilni tushunish uchun 0 dan 1 gacha ballar beriladi. Ushbu formulaga koʻra matnni mukammal tushunadigan oʻquvchi boʻlish uchun, ikkala koʻnikma rivojlangan boʻlishi muhim; biri ortda qolsa, ikkinchisi biroz oʻrnini toʻldirishi mumkin, lekin oʻquvchi hech qachon toʻliq tushunadigan va matn maʼnosini toʻliq oʻzlashtira oladigan oʻquvchiga aylanmaydi ($0,1 \times 1 = 0,1$ va $1 \times 0,1 = 0,1$). Shu sababli, yaxshi oʻquvchi boʻlish uchun ikkala koʻnikmani maktab davrida rivojlantirish lozim. Biroq, ikkala koʻnikma yana koʻplab mayda koʻnikmalar (subskills)ga boʻlinishi mumkinligidan, ushbu jarayon murakkab hisoblanadi (Scarborough, 2001).

Garchi koʻplab tadqiqotlar OʻOK modelini qoʻllab-quvvatlasa-da, u soʻzlarni bilish (yaʼni soʻz boyligi) kabi tilga xos omillarga kam eʼtibor qaratib, oʻqib tushunish jarayonining murakkabligini hisobga olmaydi. Murakkab jarayonni tushunish uchun turli omillarni yoritadigan umumiy asos zarur.

Oʻqish tizimlari qamrov doirasi (keyingi oʻrinlarda – **OʻTQD** (The Reading Systems Framework – RSF)) (Perfetti va Stafura, 2014) shunday asos sifatida koʻrib chiqiladi. OʻTQD maʼlumotlariga koʻra, tushunish ikkita asosiy kichik jarayonni talab qiladi: soʻzlarni aniqlash va soʻzdan matnga integratsiya qilish. Soʻzni aniqlash harflarni tovushlarga aylantirish, bu tovushlarni soʻzlarga birlashtirish va oʻqilayotgan soʻzlarga maʼno berish jarayonini anglatadi. Aqliy lugʻatda saqlanadigan soʻzlarning faollashtirilgan maʼnolari (1.2-jadval matn maydoniga qarang) nafaqat soʻzlarni aniqlash uchun qoʻllanadi, balki soʻzlarni matnga integratsiya qilish uchun kirish sifatida (input) ham xizmat qiladi.

Matnni aks ettirish uchun endigina faollashtirilgan soʻzlarni birlashtirish kerak. Bu, soʻzdan matnga integratsiya deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, yagona soʻzlardan oʻquvchilar bitta soʻz maʼnolarini birlashtirib jumlar yaratadilar, bu esa oʻz navbatida matn modeliga (yaʼni matn bazasiga) birlashtirilishi mumkin va yakunda vaziyat modelini qurish mumkin boʻladi. Va nihoyat, OʻTQD yanada sayoz matn bazasi yoki matn modelidan yanada chuqurroq vaziyat modeliga oʻtish uchun tegishli dastlabki holatdagi bilimlarini qoʻshishga katta ahamiyat beradi. Uning, dastlabki holatdagi bilimlari nafaqat matn mavzusi haqidagi bilimlarni, balki matn tuzilmalari, matn janrlari, oʻqish maqsadlari va oʻqib tushunish strategiyalaridan foydalanish haqidagi bilimlarni ham oʻz ichiga oladi. OʻTQDda qamrab olinmagan muhim jihatlardan biri bu motivatsiya. Maʼnoni yaxshi tushunuvchi boʻlish uchun motivatsiya hal qiluvchi rol oʻynashi eʼtirof etilgan (Toste va boshq., 2020).

Soʻzni aniqlash (word identification)

Matndagi maʼnoni yaxshi tushunuvchi boʻlish uchun oʻquvchi soʻzni ravon aniqlash koʻnikmalarini rivojlantirishi kerak. Ushbu jarayonning ahamiyati, yozma matnni tushunish uchun zarur boʻlgan barcha kognitiv jarayonlar, oʻquvchining cheklangan kognitiv resurslarining bir qismini talab qilishidadir. Tushunish jarayonlari uchun yetarli bilim manbalari mavjudligini taʼminlashda soʻzlarni aniqlash avtomatik boʻlib qolishi hamda oʻquvchidan ortiqcha kuch talab qilmasligi muhimdir.

Soʻzni aniqlash atamasi taʼkidlaganidek, bu matndagi soʻzlarni aniqlay bilish qobiliyatini anglatib, u ikki bosqichdan iborat: dekodlash va semantik maʼlumotlarni uzoq muddatli xotiradan olish. Soʻzni aniqlash jarayoni dekodlashdan boshlanadi, harflar satrlarini (grafema deb nomlanuvchi orfografik birliklar) ularga mos keladigan tovushlarga (fonema deb nomlanuvchi fonologik birliklar) aylantiriladi. Erkin dekoder boʻlish uchun odatda koʻproq amaliyot kerak boʻladi. Bolalar uchun “kodni yechishni” oʻrganayotganlarining ilk davrlarida, dekodlash sekin hamda mashaqqatli jarayon boʻladi. Har bir grafemani ongli ravishda unga mos keladigan fonemaga aylantirish kerak va bu fonemalarni yagona soʻzlarga birlashtirish lozim.

Soʻzni aniqlash va uning pastki jarayoni dekodlashning farqini quyidagi misol bilan koʻrsatish mumkin. Tajribali oʻquvchi “stremkra” sohta soʻzini (masalan, soʻzsiz) osongina dekodlashga qodir. Ular orfografik tasvirni (yaʼni, yozma shaklni) fonologik shakl (yaʼni, qanday talaffuz qilinadi)ga aylantirishi mumkin. Biroq, uni dekodlashda hech qanday semantik maʼlumotni ololmaydi, chunki u haqiqiy soʻz emas. Shunday qilib, dekodlash mumkin boʻlsa-da, uni aniqlashning imkoni yoʻq. “Quyvon” soʻzi uchun boshqacha vaziyat yuzaga keladi, chunki aksariyat oʻquvchilar uchun bu soʻzni aniqlash osondir. Ular nafaqat quyvon soʻzini qanday oʻqishni biladilar, balki uning maʼnosini ham tushuna oladilar. Boshqacha qilib aytadigan boʻlsak, koʻpchilik oʻquvchilar uni qanday dekodlashni biladilar va quyvon qanday koʻrinishini, qayerda yashashini, qanday ranglarga ega ekanligini, u odatda momiqiligini va hokazo jihatlarini bila oladilar.

Soʻzni aniqlashda oʻquvchining soʻzni qanchalik yaxshi bilishi taʼsir qiladi. Har bir maʼlum soʻz uchun leksik ifodalash oʻquvchilarning aqliy leksikonida uning yozma shakli (imlo), talaffuzi (fonologiya) va maʼnosi (semantikasi) haqida maʼlumot saqlanadi. Ushbu ifodalashlarning sifati soʻzning yozma shaklini qanchalik yaxshi bilishiga, uni qanday talaffuz qilish va nimani anglatishiga bogʻliq. Tadqiqotchilar ushbu terminni leksik sifat deb atashadi (Perfetti, 2007). Leksik sifati asosan kichik bolalar oʻrtasida farq qiladi: baʼzi bolalar koʻproq soʻzlarni biladilar va bu soʻzlar haqida boshqalarga qaraganda koʻproq maʼlumotga ega boʻladilar. Leksik sifat bolalarda ham farq qiladi: baʼzi soʻzlarni imlosi, talaffuz qilish usuli va tushunishi osonroq boʻladi (masalan, stol) va tushunishi qiyin boʻlgan soʻzlar (masalan, byurokratiya). Oʻqilayotgan matnni tushunishda yuzaga keladigan qiyinchilik asosiy sababi bu leksik sifatning darajasini pastligi boʻladi.

Maʼlumki, oʻquvchi soʻzlarning qanday yozilishi, qanday talaffuz qilinishi va nimani anglatishi haqida aniq belgilangan leksik tushunchalarga ega boʻlganda, dekodlash osonlashadi (Dayson va boshq., 2017). Tadqiqot natijalariga koʻra, matnni tushunish uchun oʻquvchi matndagi soʻzlarning kamida 90-95% maʼnosini bilishi kerak (Negi va Scott, 2000).

Soʻzdan matnga integratsiya jarayoni

Matnni tushunish uchun, uni oʻqish qobiliyatidan tashqari, oʻquvchi alohida soʻz maʼnolarini jumlaning ifodalanishiga qoʻshishi va barcha jummalarni matnning mental modeliga birlashtirishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, soʻzlarni aniqlashdan tashqari, tushunish jarayoni bitta soʻz maʼnolarini jummalarga birlashtirishni oʻz ichiga oladi, bu esa oʻz navbatida matn bazasi va vaziyat modellarini yaratish uchun qoʻllanilishi mumkin. Bu **soʻzdan matnga integratsiya** deb ataladi. Matnni tushunishda alohida soʻzlarni aniq jummalarga birlashtirish juda muhim, masalan, “*odam kuchuk orqasidan quvib kelyabdi*” va “*kuchuk odam orqasidan quvib kelyabdi*” jummalari farq qiladi. Xuddi shu beshta soʻz ishlatilgan boʻlsa-da, jumlaning maʼnosi va bundan kelib chiqib - matn bazasidagi maʼnosi butunlay boshqacha. Tilni tushunish qobiliyatlari va integratsiya koʻnikmalarining yanada aniq rivojlanishi, bolalar soʻzlarni oʻqish va aniqlashni oʻrganishdan ancha oldin boshlanadi. Maktabgacha taʼlim muassasalarida va bolalar bogʻchasidayoq, ular jummalarni yaratish, yodlash va lugʻat bilimlaridan foydalanish qobiliyati, oʻqishni dastlabki tushunish qobiliyati va uning oʻsishini taxmin qiluvchi omillar kabi til koʻnikmalarini rivojlantiradilar (Hyetland va boshq., 2019). Ushbu omillar oʻqib tushunish uchun dastlabki qobiliyatni ham, uning oʻsishini ham belgilab beradi (Hyetland va boshq., 2019).

1.3-jadval matn maydoni. Gaplarni qanday bogʻlash mumkinligiga misollar

<p>Soʻzlar qaytarilishi</p>	<p><i>Linda va Kay daryo yaqinida toʻp bilan oʻynashayotganda toʻp suvga tushib ketdi. Toʻp juda nam boʻldi.</i></p>
<p>Anaforik aloqalarni oʻrnatish</p>	<p><i>Linda va Kay daryo yaqinida <u>toʻp</u> bilan oʻynashayotganda <u>u</u> suvga tushib ketdi va <u>u</u> juda nam boʻldi.</i></p>

Boshqa xulosalarni ishlab chiqish

Linda va Kay daryoga yaqin joyda to'p bilan o'ynayotganda to'p suvga tushib ketdi va nam bo'ldi. (O'quvchi to'p suvga tushib ketgan va shuning uchun juda nam bo'lgan degan xulosaga kelishi kerak)

Matnni tushunish jarayonida nafaqat jummalarni yaratish va tushunish muhim, balki turli xil jummalarni birlashtirish kerak bo'ladi. Jummalarni yaratish singari, birlashtirish jarayoni o'quvchidan, ikki yoki undan ortiq ma'lumotlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishni talab qiladigan nozik jarayondir. Gaplarni bir-biriga bog'lashning turli usullari mavjud, masalan, so'zlarni takrorlash, anafirik munosabatlarni o'rnatish va boshqa turdagi xulosalar bilan kelib chiqish (1.3-jadvaldagi matn maydoniga qarang).

Yuqorida ta'kidlanganidek, ushbu jumlar birgalikda matn bazasini tashkil qiladi. O'quvchi o'zining tegishli dastlabki bilimlaridan, matnning tuzilishi, uning janrlari va tushunish strategiyalari haqidagi bilimlaridan foydalangan holda (1.2.3 - bo'limga qarang), o'quvchi, matnda tasvirlangan vaziyat modelini yaratishi mumkin. Shuning uchun, o'qib tushunishning muhim qismidan biri, bu tegishli asosiy bilimlar hisoblanadi.

Jummalarni yaratish va ularni matnning adekvat modeliga birlashtirishning to'liq jarayonini so'zdan matnga integratsiyasi deb atash mumkin va o'quvchilar ichida ushbu integratsiya qobiliyatini rivojlantirish usuli farq qiladi. Asosiy ta'sir qiluvchi omillardan biri - leksik sifatdir (Perfetti, 2007). Xuddi so'zni aniqlash jarayonida bo'lgani kabi, mental leksikada saqlanadigan so'z bilimlarining miqdori va sifati (yozma shakl, talaffuz va ma'no), o'quvchining matn modelini yaratishiga hamda model sifatiga ta'sir qiladi. Integratsiya jarayonida, so'z yoki gapni shu paytgacha yaratilgan matn modeliga ulash uchun, semantik tarkibiy qismdan so'zning ma'nosi haqidagi ma'lumotlar olib ishlatiladi. O'quvchida yuqori sifatli leksik tasvirlar qanchalik ko'p bo'lsa shunchalik semantik bilimlarni kuchaytirishga imkon ko'proq bo'ladi. Shunday qilib, ular ishlatiladigan kontekstga qarab, so'zning to'g'ri ma'nosini keltirib chiqaradi va bu jummalarni yaratish hamda ularni matn modeliga birlashtirishni osonlashtiradi. Xususan, semantik ma'lumotlar, ushbu integratsiya jarayonida yordam berishi mumkin. Semantik ma'lumotlar qanchalik ko'p bo'lsa, aniq jummalarni yaratish va ularni matn modeliga birlashtirish shunchalik oson bo'ladi.

Leksik sifatdagi farqlar tufayli so'zlarni matnga integratsiya qilish qobiliyatidagi individual farqlarga qo'shimcha ravishda, matnlardagi farqlar matn modelini yaratish jarayonini osonlashtirishga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun, matnning bog'liqligi va janr, ikkita muhim matn omilidir (MakNamara va boshq., 2011).

Matnning uyg'unligi o'quvchiga matndan ma'lumotni bog'lashda yordam berish uchun matnning aniq ko'rsatmalar berish darajasini anglatadi. Uyg'unligi past matnlar o'quvchidan ko'p xulosa chiqarishni talab qiladi va aksincha uyg'unligi yuqori matnlar esa buni talab qilmaydi. Shuning uchun ikkinchisini tushunish osonroqdir.

Xuddi shunday, o'quvchilarga hikoya matnlaridan xulosa chiqarish osonroq bo'ladi, chunki ular o'quvchi ilgari biladigan mavzularni (masalan, do'stlikni) tasvirlaydi. Yaqinda o'tkazilgan meta-tahlil natijalari shuni tasdiqlaydiki, o'quvchilar tushuntirish matnlarini o'qishga qaraganda hikoya matnlarini o'qish paytida ko'proq xulosalar chiqaradilar (Klinton va boshq., 2020). Qachonki xulosa chiqarish osonroq bo'lsa, matn bazasini va vaziyat modelini yaratish osonroq bo'ladi, shuning uchun matnni tushunishni namoyish etadi.

Tushunish strategiyalari

O'qish strategiyasini "mental vosita" deb hisoblash mumkin. O'quvchilar ushbu vositadan matn haqidagi tushunchalarini qo'llab-quvvatlash, kuzatish va tiklash uchun foydalanishlari mumkin (Afflerbah va Cho, 2009). Kuchli tushunish qobiliyatiga ega o'quvchilarni, tushunish qiyinchiliklarini hal qilish va o'zlarining o'qish xatti-harakatlarini tartibga solish uchun, ongli va ongsiz ravishda aniq strategiyalardan foydalanadigan, strategik o'quvchilar sifatida tavsiflash mumkin. Strategiyalarni kognitiv va metakognitiv tushunish strategiyalariga bo'lish mumkin.

Kognitiv tushunish strategiyalari o‘quvchiga matnning izchil va adekvat vaziyat modelini yaratishga yordam beradi hamda shu tariqa tushunish jarayonini yaxshilaydi. Ushbu mental vositalar o‘quvchiga o‘qishdan oldin, o‘qish paytida yoki undan keyingi faoliyatni amalga oshirish orqali o‘qiganlarini tushunishda yordam beradi.

Kognitiv tushunishning samarali strategiyalariga misollar: matn nima haqida bo‘lishi mumkinligi haqida oldindan o‘ylab ko‘rish (o‘qishdan oldin), savollar berish (o‘qish paytida) va matn mazmunini vizualizatsiya qilish (o‘qishdan keyin).

Metakognitiv tushunish strategiyalari qurilgan mental model (vaziyat modeli) to‘g‘ri va o‘qish maqsadiga mos kelishini monitoring qilish hamda o‘lchash uchun qo‘llaniladi. Samarali metakognitiv tushunish strategiyalariga misollar: o‘qish maqsadlarini belgilash (o‘qishdan oldin), tushunishni monitoring qilish (o‘qish paytida) va noaniqliklarni aniqlash (o‘qishdan keyin).

Kognitiv va metakognitiv strategiyalarning ikkala turi ham bir-biri bilan birgalikda ishlaydi. Masalan, o‘quvchi hozirgina o‘qilgan matnni tushunmayotganligi to‘g‘risida signal berganda (metakognitiv tushunish), matnning ushbu qismini tushunishni kuchaytirish uchun o‘ziga matn bilan bog‘liq savollar berishi mumkin (kognitiv tushunish). Muvaffaqiyatli o‘quvchilar kognitiv va metakognitiv o‘qish strategiyalaridan samarali foydalanishga qodir (Andreassen va boshqalar, 2017). Tushunishning eng samarali strategiyalari 2.2.3-bobda muhokama qilinadi.

Hozirgi vaqtda o‘qib tushunishning yanada interaktiv modeliga muvofiq ikkita asosiy kichik jarayon ishtirok etishini ko‘rsatilgan:

(1) birinchisi bu so‘zlarni aniqlash, bu jarayonda imlo, fonologik va semantik bilimlar muhim bo‘ladi va yakuniy natija so‘z ma‘nolari shaklida kelib chiqadi;

(2) ikkinchisi bu so‘zni matnga aylantirish integratsiya jarayoni, bunda ushbu faollashtirilgan so‘zlarning ma‘nolari so‘zlar, jumlar, matn bazasi va tegishli asosiy bilimlar bilan birgalikda vaziyat modeliga birlashtiriladi. O‘qish tizimlari qamrov doirasining sxematik ko‘rinishi 1.1-rasmda keltirilgan.

O‘qishga bo‘lgan motivatsiya

4-sinf davri “to‘rtinchi sinfdagi pasayishi” fenomeni bilan taqqoslashadi (Choll va Djejkobs, 2003). Shu yili bolalar asta-sekin “o‘qishni o‘rganishdan - bilim olish uchun o‘qish” jarayoniga o‘tishadi. Bu PIRLS tadqiqotida bo‘lgani kabi, 4-sinf bolalarida o‘qib tushunish ko‘nikmalarini o‘rganish juda qiziqarli va muhim bo‘lishining sabablaridan biri bo‘lgani uchun ham, aynan shu yilning o‘quvchilari tadqiqotning asl ishtirokchisi bo‘lib tanlangan. Pasayish jarayoni to‘rtinchi sinfdan boshlab, bolalar “o‘qishni o‘rganish” dan “bilim olish uchun o‘qish” jarayoniga o‘tadigan, o‘qib tushunishning sekinlashishi bilan bog‘liqdir.

Ushbu tendensiya ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli qiyin bo‘lgan bolalarda ko‘proq seziladi (Choll va Djejkobs, 2003). Bundan tashqari, tushunish qobiliyati past bo‘lgan bolalar ham o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini yo‘qotadilar va shu bilan o‘qishni tushunishda salbiy, pastga tushadigan spiralga kiradilar. Sabab-oqibatning yuqoriga qarab siljishi ham hujjatlashtirilgan: ko‘proq tajribali o‘quvchilar o‘qishga, ko‘proq o‘qishga va o‘z mahoratini oshirishga ko‘proq rag‘batlantiriladi (Mol & Bus, 2011).

Meta-tadqiqotga ko‘ra o‘qish qobiliyatlari va motivatsiya o‘rtasidagi munosabatlarning tabiati haqiqatan ham ikki tomonlama bo‘ladi (Toste va boshq., 2020), bu nafaqat motivatsiyani yozma matnni tushunish qobiliyatiga ta‘sir qilishi, balki tushunish qobiliyatlari o‘qish motivatsiyasiga ham ta‘sir qilishini anglatadi.

Boshqacha qilib aytganda, yaxshi rivojlangan tushunish qobiliyatlari bolalarning o‘qish motivatsiyasini oshiradi va motivatsiyasi kuchliroq bolalar tez-tez, ko‘proq zavq bilan o‘qiydilar va o‘qib tushunish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Buning aksi ham to‘g‘ri: tushunishda qiynalayotgan bolalar, ko‘pincha o‘qishga unchalik qiziqmaydilar va natijada, kamroq o‘qiydilar hamda tushunish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun kamroq imkoniyatlarga ega bo‘ladilar, bu esa ko‘nikmalarni kamroq rivojlanishiga olib keladi.

Biroq, umumiy xulosa shuki, muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiyadan ko‘ra motivatsiya uchun muvaffaqiyat muhimroqdir.

Matnni tushunish uchun nima kerak?

1.1-rasm Oʻqish tizimlari qamrov doirasi (OʻTQD) tasvirlangan tushunish jarayonining sxematik koʻrinishi, soʻzlarni aniqlash va soʻzdan matnga integratsiya parallel ravishda ishlaydigan ikkita asosiy kichik jarayon sifatida (Eslatma, bu rasm taqdim etilgan rasmning moslashtirilgan versiyasidir. Perfetti va Stafurada [2014])

Tushunishning toʻrtta asosiy jarayoni

Oldingi boʻlimda sirt darajasida oʻquvchilar jummalarni yaratish va ushbu jummalarni matn bazasiga birlashtirish uchun matndan foydalanishlari koʻrsatilgan. Matn bazasi matnda koʻrsatilgan maʼlumotlarning modeli sifatida ishlaydi. Tegishli asosiy bilimlardan foydalangan holda, oʻquvchilar matn bazasini vaziyat modeliga aylantiradilar. Ushbu model matnda tasvirlangan vaziyatning ifodasi hisoblanadi. Yaxshi rivojlangan soʻzlarni aniqlash qobiliyatlari va soʻzlarni matnga integratsiya qilish qobiliyatlari juda muhimdir. Oʻquvchilar yozma matnni qanday tushunishlari haqida toʻliqroq tasavvurga ega boʻlishi uchun toʻrtta jarayonni ajratib koʻrsatish mumkin (PIRLS tadqiqotida boʻlganidek):

- (1) matnda aniq koʻrsatilgan maʼlumotlarga eʼtibor qaratish va ularni ajratib olish;
- (2) toʻgʻridan-toʻgʻri xulosalar qilish;
- (3) gʻoyalari va maʼlumotlarni talqin qilish hamda integratsiyalash;
- (4) mazmun va matn elementlarini baholash hamda tanqidiy koʻrib chiqish.

Matnning uzunligi, gʻoyalarning mavhumligi va matnning tuzilishi kabi xususiyatlar yuqoridagi toʻrtta jarayonning soddaligiga taʼsir qilsa-da, maʼlumot olish va aniq xulosalar chiqarish gʻoyalarni talqin qilish hamda birlashtirish, kontekst va matn elementlarini baholash hamda tanqid qilish bilan solishtirganda unchalik murakkab hisoblanmaydi.

Biroq, matn elementlari ushbu jarayonga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kamroq shaffof (muvofiq) tuzilishga ega bo'lgan nisbatan uzun matnda xulosalar yaratish, aniq tuzilishga ega nisbatan qisqa matndagi ma'lumotlarni sharhlashdan ko'ra qiyinroq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, o'qish maqsadlari ularga erishish uchun qanday jarayonlar talab qilinishini aniqlashi mumkin. Misol uchun, mahalliy kutubxonangizning ish soatlarini topish sizdan kutubxona risolasida aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarga e'tibor qaratishingizni va uni chiqarib olishingizni talab qiladi, ammo bu matn mazmunini kamroq tahlil va tanqid qilishni talab qiladi. 1.4-jadvaldagi matn maydoni ushbu to'rtta jarayon nimani anglatishini qisqacha tasvirlab beradi.

PIRLS baholash qamrov doirasida tasvirlangan matnni tushunishning to'rtta asosiy jarayoni:

1. Matnda aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarga e'tibor qaratish va ularni ajratib olish. Aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarga e'tibor qaratish va ularni ajratib olish orqali o'quvchilar [o'quvchining maqsadi bilan] bog'liq bo'lgan tarkibni topish va tushunishning turli usullaridan foydalanadilar. Umuman olganda, ushbu turdagi so'zlarni qayta ishlash o'quvchidan ma'noni tushunish uchun matnga so'zlar, iboralar va jumlar darajasida e'tibor qaratishni talab qiladi. ... muvaffaqiyatli qidirish matnni juda tez yoki avtomatik tushunishni talab qiladi.

2. To'g'ridan-to'g'ri xulosalar qilish. Xulosalarni yaratish, o'quvchilarga matnlarning yuzaki xususiyatlaridan tashqariga chiqish va tez-tez paydo bo'ladigan semantik bo'shliqlarni bartaraf etish imkonini beradi. [Oddiy xulosalar o'quvchidan matnda aniq ifodalangan ikki yoki undan ortiq bayonotlarni bog'lashni talab qiladi. Kerakli ma'lumotlar aniq taqdim etilgan bo'lsa-da, matnni tushunish uchun zarur bo'lgan aloqani o'rnatish kerak.] Tajribali o'quvchilar ko'pincha shunga o'xshash xulosalar chiqaradilar... Ular bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq ma'lumotni bir-biriga bog'lab, matnda ko'rsatilmagan bo'lsa ham, bog'liqliklarni aniqlashi mumkin.

3. G'oyalar va ma'lumotlarni talqin qilish hamda integratsiyalash. O'quvchilar talqin qilishlari va birlashtirishlari bilan, shaxsiy bilim va tajribalarni matndagi ma'no bilan birlashtirib, aniqroq yoki to'liqroq matn tushunchasini shakllantirishga harakat qilishadi. ...o'quvchilar ushbu talqin jarayoniga jalb qilinganligi sababli, ular nafaqat nazarda tutilgan, balki o'zlarining qarashlariga asoslangan ba'zi talqinlarga ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan aloqalarni o'rnatadilar.

4. Mazmun va matn elementlarini baholash hamda tanqidiy ko'rib chiqish. O'quvchilar matnning mazmuni va elementlarini baholaganlarida, diqqat markazida ma'no qurishdan matnning o'zini tanqidiy ko'rib chiqishga o'tishadi. Ushbu jarayonga jalb qilingan o'quvchilar, matnni o'rganish va tanqid qilish uchun, o'zlarini chetga olib tahlil qiladilar.

Yuqorida qisqacha tavsiflangan ikkita o'qish maqsadiga qo'shimcha ravishda (badiiy tajriba orttirish uchun o'qish va ma'lumot olib undan foydalanish uchun o'qish), PIRLS baholash qamrov doirasida ushbu to'rtta tushunish jarayoni ham ajralib turadi. Shunday qilib, PIRLS natijalari o'qituvchilar va siyosatchilarga o'quvchilarni qiziqitirish uchun yozilgan matnlarni tushunish (badiiy tajriba) yoki ularga yangi ma'lumot berish (ma'lumot olish va undan foydalanish) uchun ushbu to'rt jarayonni o'quvchilar qanchalik yaxshi bajara olishlari haqida ma'lumot beradi.

Maqoladan olinadigan xulosalar.

Yozma matnni tushunish o'quvchidan matnda ishlatiladigan so'zlarni aniqlashni, alohida so'zlarning ma'nosini jumalarga birlashtirishni va keyinchalik izchil hamda yetarli matn modelini (ya'ni matn bazasini) yaratishni talab qiladi. Tegishli asosiy bilimlar bilan bir qatorda, ushbu yuzaki matn bazasi matnda tasvirlangan vaziyatni aks ettiradigan vaziyatning batafsil modeliga kengaytirilishi mumkin. PIRLS dasturi doirasida o'qish jarayoni ikkita asosiy maqsadga bog'liq: badiiy tajriba orttirish uchun o'qish va ma'lumot olib undan foydalanish uchun o'qish. Bundan tashqari, 4-sinf o'quvchilari uchun tushunishning to'rtta asosiy jarayoni mavjud:

1. Matnda aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarga e'tibor qaratish va ularni ajratib olish;
2. To'g'ridan-to'g'ridan xulosalar qilish;
3. G'oyalar va ma'lumotlarning talqin qilish hamda integratsiyalash
4. Mazmun va matn elementlarini baholash hamda tanqidiy ko'rib chiqish

O'quvchi matnni qanchalik yaxshi tushunishiga ta'sir ko'rsatishi isbotlangan quyidagi muhim omillar: so'zlarni tanib olish qobiliyati, tilni tushunish qobiliyati, o'qib tushunish strategiyalaridan foydalanish, o'qishga bo'lgan motivatsiya.

IQTIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES.

1. Afflerbach, P., & Cho, B. (2009). Identifying and describing constructively responsive comprehension strategies in new and traditional forms of reading. In S. E. Israel & G. G. Duffy (Eds.), *Handbook of research on reading comprehension* (pp. 69–91). Routledge.
2. Andreassen, R., Jensen, M. S., & Bråten, I. (2017). Investigating self-regulated study strategies among postsecondary students with and without dyslexia: A diary method study. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, 30(9), 1891–1916.
3. Chall, J. S., & Jacobs, V. A. (2003). The classic study on poor children’s fourth-grade slump. *American educator*, 27(1), 14–15. <https://www.aft.org/periodical/american-educator/spring-2003/classic-study-poor-childrens-fourth-grade-slump>
4. Clinton, V., Taylor, T., Bajpayee, S., Davison, M. L., Carlson, S. E., & Seipel, B. (2020). Inferential comprehension differences between narrative and expository texts: A systematic review and meta-analysis. *Reading and Writing*, 33, 2223–2248.
5. Dyson, H., Best, W., Solity, J., & Hulme, C. (2017). Training mispronunciation correction and word meanings improves children’s ability to learn to read words. *Scientific Studies of Reading*, 21(5), 392–407.
6. Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. *RASE: Remedial and Special Education*, 7(1), 6–10. <https://doi.org/10.1177/074193258600700104>
7. Hjetland, H. N., Lervåg, A., Lyster, S. A. H., Hagtvet, B. E., Hulme, C., & Melby-Lervåg, M. (2019). Pathways to reading comprehension: A longitudinal study from 4 to 9 years of age. *Journal of Educational Psychology*, 111(5), 751.
8. Kintsch, W. (1998). *Comprehension: A paradigm for cognition*. Cambridge University Press.
9. Kintsch, W., & Rawson, K. A. (2005). Comprehension. In M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.), *The science of reading: A handbook* (pp. 211–226). Blackwell Pub.
10. McNamara, D. S., Ozuru, Y., & Floyd, R. G. (2011). Comprehension challenges in the fourth grade: The roles of text cohesion, text genre, and readers’ prior knowledge. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 4(1), 229–257.
11. Mol, S. E., & Bus, A. G. (2011). To read or not to read: A meta-analysis of print exposure from infancy to early adulthood. *Psychological Bulletin*, 137(2), 267.
12. Mullis, I. V., & Martin, M. O. (Eds.). (2019). *PIRLS 2021 assessment frameworks*. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. <https://timssandpirls.bc.edu/pirls2021/frameworks/>
13. Nagy, W. E., & Scott, J. A. (2000). Vocabulary processes. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), *Handbook of reading research* (Vol. 3, pp. 269–284). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
14. Patel, T. K., Snowling, M. J., & de Jong, P. F. (2004). A cross-linguistic comparison of children learning to read in English and Dutch. *Journal of Educational Psychology*, 96(4), 785–797.